

DIÁLOGOS ABIERTOS

Construyendo el
ecosistema *Open* en Chile

Análisis y resultados
del 1º encuentro

SEPTIEMBRE, 2025

Análisis y resultados del encuentro
Diálogos Abiertos. Construyendo el ecosistema
Open en Chile

Enero, 2026

Resumen Ejecutivo

El concepto de “lo abierto” se ha vuelto central para el funcionamiento de la democracia, la producción de conocimiento, la gestión de lo público y el desarrollo tecnológico. Sin embargo, en Chile, su comprensión y aplicación permanecen fragmentadas, sectoriales y, en algunos casos, expuestas a dinámicas de captura económica, tecnológica o discursiva.

El encuentro **Diálogos Abiertos: Construyendo el ecosistema Open en Chile**, organizado por Wikimedia Chile en septiembre de 2025, tuvo como objetivo generar un espacio interdisciplinario e intersectorial de reflexión para identificar una visión compartida sobre qué se entiende por “lo abierto”, cuáles son sus principios, quiénes son los actores clave involucrados y qué barreras, oportunidades y riesgos enfrenta su desarrollo en el país.

Este documento sistematiza los principales hallazgos del encuentro y propone una lectura estratégica del ecosistema Open en Chile. A partir de un enfoque participativo, se identifican consensos relevantes en torno a la apertura como habilitante democrático, infraestructura pública digital y práctica cultural, así como tensiones estructurales relacionadas con financiamiento, gobernanza, asimetrías de poder y sostenibilidad. Finalmente, se formulan recomendaciones orientadas a fortalecer una gobernanza nacional de “lo abierto” basada en la colaboración intersectorial, el respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad de largo plazo.

I. Antecedentes	4
1.1. ¿Por qué hablar de “lo abierto” hoy en Chile?	4
1.2. El rol de Wikimedia Chile y del ecosistema Open	4
1.3. Objetivo del encuentro y del documento	5
II. Metodología	5
III. Hallazgos	6
¿Qué entendemos por lo abierto?	6
1. “Lo abierto” como principio democrático	6
2. “Lo abierto” como infraestructura digital pública	7
3. “Lo abierto” como práctica cultural y social	8
Principios	9
Actores de lo Abierto	9
Ejemplos Prácticos y Acciones Concretas para lo Abierto	11
Barreras y oportunidades para el desarrollo de “lo abierto”	12
Las discusiones en las mesas de trabajo permitieron identificar un conjunto amplio de barreras que dificultan la materialización de “lo abierto” en Chile, así como oportunidades relevantes asociadas a la colaboración intersectorial. El análisis de estos elementos muestra que las barreras y oportunidades no operan de manera aislada, sino que afectan de forma diferenciada a “lo abierto” entendido como principio democrático, infraestructura digital pública y práctica cultural y social.	12
Barreras para “lo abierto” como principio democrático	12
Barreras para “lo abierto” como infraestructura digital pública	13
Barreras para “lo abierto” como práctica cultural y social	13
Oportunidades de colaboración intersectorial	14
Condiciones habilitantes para aprovechar las oportunidades	14
Riesgos para “lo abierto” como principio democrático	15
Riesgos para “lo abierto” como infraestructura digital pública	15
Riesgos para “lo abierto” como práctica cultural y social	16
Riesgos transversales: sostenibilidad, captura y mercantilización	16
IV. Conclusión	16
V. Recomendaciones	18

I. Antecedentes

1.1. ¿Por qué hablar de “lo abierto” hoy en Chile?

Chile se encuentra en un momento decisivo en materia de regulación digital, marcado por reformas relevantes en protección de datos personales, ciberseguridad, transformación digital del Estado e inteligencia artificial. En este contexto, la noción de “lo abierto” adquiere una relevancia estratégica, no solo como principio orientador de políticas públicas, sino como una condición estructural para garantizar el acceso equitativo al conocimiento, la transparencia institucional y la participación democrática.

Pese a los avances normativos y tecnológicos, el desarrollo de “lo abierto” en Chile se ha caracterizado por iniciativas dispersas, con escasa articulación entre sectores y sin una visión común de largo plazo. A ello se suma un escenario global en el que el conocimiento, los datos y la infraestructura digital tienden a concentrarse en actores privados, generando nuevas asimetrías y riesgos para el interés público.

1.2. El rol de Wikimedia Chile y del ecosistema Open

Wikimedia Chile (WMCL) es una corporación sin fines de lucro creada en el año 2011; esta busca impulsar el conocimiento abierto, equitativo y accesible en Chile mediante el uso de infraestructura digital abierta y plataformas conocidas como “**proyectos Wikimedia**”, siendo la más conocida **Wikipedia**. Para ello, WMCL articula una comunidad activa, diversa y colaborativa que contribuye a la creación y preservación del patrimonio cultural y la diversidad del país, conectando las iniciativas locales con el movimiento global del conocimiento abierto. La comunidad existente en Chile es parte de un colectivo mundial centrado en la misión de los proyectos Wikimedia, lo que se conoce como “**Movimiento Wikimedia**”.

A través de su programa de Incidencia, Acción Pública y Políticas Abiertas, WMCL busca fortalecer el impacto de Wikimedia, sus plataformas y la visión de conocimiento abierto en la formulación de políticas públicas e institucionales de Chile, además de colaborar con diversos organismos cuya misión es afín, como universidades, biblioteca, archivos, museos, reparticiones del Estado y agencias internacionales, entre otras. Uno de los principales desafíos de este programa y de su trabajo con otras instituciones es definir y explicar qué significa el conocimiento abierto, qué condiciones se requieren para que se dé tal apertura, y qué otros actores son necesarios en dicha conversación.

1.3. Objetivo del encuentro y del documento

Con el objetivo de entender mejor las necesidades del sector y promover un trabajo interdisciplinario, con fecha 9 de septiembre de 2025 WMCL organizó la jornada *Diálogos Abiertos: Construyendo el ecosistema Open en Chile*. La finalidad del encuentro fue generar un espacio de conversación inédito en torno al concepto de “apertura” en áreas claves para la sociedad chilena como la gestión de datos, la ciencia, la cultura, la gestión de gobierno y la tecnología. Esta discusión se realizó a través de un panel de conversación y el desarrollo de mesas de trabajo con especialistas de cada una de estas áreas, a fin de identificar definiciones, desafíos y oportunidades comunes al ecosistema “abierto”.

El presente documento da cuenta del resultado del trabajo de las mesas convocadas en el encuentro. Se incluyen secciones sobre la metodología utilizada y los resultados así como las conclusiones y recomendaciones que permitirían seguir fortaleciendo el ecosistema de “lo abierto” en Chile desde una perspectiva interdisciplinaria.

II. Metodología

El encuentro incorporó tanto la metodología participativa como la deliberativa, orientándose a generar un diagnóstico colectivo y una visión compartida sobre el ecosistema de “lo abierto” en Chile. Para la sistematización de sus resultados se combinaron herramientas de análisis cualitativo y de diseño colaborativo, lo que permitió recoger y organizar percepciones, ideas y propuestas surgidas en las mesas de trabajo.

El enfoque aquí propuesto integra el principio de **horizontalidad**, en virtud del cual todas las voces participantes tienen igual valor en la construcción del conocimiento; y el de **intersectorialidad**, que busca la articulación entre actores públicos (gobierno), privados, académicos y de la sociedad a su vez pertenecientes a las áreas de datos, ciencia, conocimiento, gobierno, tecnología y cultura.

La discusión en las mesas de trabajo tuvo tres etapas:

1. Bienvenida, presentación de los participantes, y encuadre (15 minutos)

Pregunta detonadora: ¿Qué significa para mí “lo abierto” en el ámbito donde me desempeño? ¿Qué valor agrega a mi disciplina?

2. Construcción de una visión compartida (45 minutos)

Se solicitó a los participantes el anotar los conceptos relevantes mencionados durante su primera intervención, y anotarlos en notas adhesivas para luego agruparlos en torno a tres categorías distintas:

- a. Principios: valores y criterios que definen “lo abierto”.
- b. Actores: quiénes deben estar involucrados (sectores, comunidades, instituciones).
- c. Prácticas/acciones: ejemplos concretos de apertura (datos abiertos, ciencia abierta, cultura libre, tecnologías abiertas).

3. Preguntas de exploración (45 minutos, 15 por pregunta): Se invita a reflexionar sobre cada pregunta agregando post-its en un papelógrafo con conceptos o frases breves respecto de cada una.

- a. ¿Qué barreras encontramos hoy para avanzar en “lo abierto” en datos, ciencia, cultura, gobierno o tecnología?
- b. ¿Qué oportunidades emergen de la colaboración entre sectores?
- c. ¿Qué riesgos debemos evitar o anticipar en la construcción de “abierto” en Chile?

III. Hallazgos

¿Qué entendemos por lo abierto?

El ejercicio inicial del encuentro invitó a las y los participantes a reflexionar sobre qué significa “lo abierto” en los ámbitos en los que se desempeñan y qué valor agrega este concepto a sus respectivas disciplinas. Si bien las respuestas fueron diversas, se observó una convergencia clara en torno a nociones como **transparencia, acceso, participación, reutilización y compartir el conocimiento**. Estas nociones no emergieron como conceptos aislados, sino como expresiones complementarias de una comprensión más amplia de “lo abierto”, que puede analizarse desde tres dimensiones interrelacionadas: **como principio democrático, como infraestructura digital pública y como práctica cultural y social**.

1. “Lo abierto” como principio democrático

En primer lugar, las discusiones permitieron identificar que “lo abierto” es entendido, de manera transversal, como un **principio normativo vinculado a la democracia**, en tanto habilita el ejercicio informado de la ciudadanía y la redistribución del poder asociado al control del conocimiento. En esta dimensión, la **transparencia** apareció como una noción central, pero no reducida a la mera publicidad de la información. Para las y los participantes,

la transparencia fue concebida como una práctica activa orientada a hacer la información **comprensible, utilizable y socialmente significativa**.

Desde esta perspectiva, la transparencia fue entendida como una condición necesaria para la **participación real**, tanto en términos de rendición de cuentas como en la posibilidad de que la ciudadanía conecte, analice y utilice información para incidir en las decisiones del Estado. Concebir “lo abierto” como transparencia implica, entonces, reconocer que la apertura solo cobra sentido cuando las personas pueden comprender y utilizar la información, acercando los datos a la ciudadanía y fortaleciendo su participación en una sociedad democrática.

Esta comprensión se vincula directamente con la idea de que la falta de acceso a información de interés colectivo genera desigualdades que afectan el ejercicio ciudadano, produciendo concentración de información, poder y capacidad de construir relato. En palabras de una persona participante de la sociedad civil vinculada al ámbito del gobierno abierto:

“‘lo abierto’ es el sentido común, donde en sociedad el poder se redistribuye de manera natural”.

Desde este punto de vista, “lo abierto” se configura como un principio democrático que busca enfrentar desigualdades estructurales y asimetrías de poder mediante la ampliación del acceso, la comprensión y el uso del conocimiento.

2. “Lo abierto” como infraestructura digital pública

En segundo lugar, las nociones de **acceso y reutilización** permitieron comprender “lo abierto” como una **infraestructura digital pública**, compuesta por normas, tecnologías, formatos, estándares y licencias que hacen posible la circulación efectiva del conocimiento. Las y los participantes coincidieron en que la apertura no se agota en la disponibilidad de la información, ni en su mera visualización.

“Lo abierto” implica contar con **acceso pleno**, que permita utilizar la información sin restricciones indebidas, incluyendo su análisis, reinterpretación y transformación. Para que esto sea posible, se requieren **condiciones técnicas, jurídicas e institucionales** que habiliten el uso libre, la adaptación y la generación de nuevo conocimiento a partir de datos e información de calidad. En este sentido, se destacó especialmente la importancia de la calidad y del formato de los datos, dado que de ellos dependen su comprensión, interoperabilidad y aprovechamiento. Los formatos deben permitir que la información sea combinada, analizada y trabajada, habilitando procesos de creación e innovación colectiva.

Desde el ámbito universitario y científico, esta dimensión fue asociada a la **extensión pública del conocimiento**, especialmente aquel generado con fondos públicos, subrayando la necesidad de contar con **infraestructura adecuada y licencias claras** que garanticen su circulación y reutilización en el tiempo. Esta mirada refuerza la idea de que “lo abierto” no es solo un valor, sino una arquitectura concreta que debe ser diseñada, sostenida y gobernada.

3. “Lo abierto” como práctica cultural y social

Finalmente, las discusiones pusieron de relieve que “lo abierto” es también una **práctica cultural y social**, basada en la colaboración, la cocreación y el reconocimiento del conocimiento como un bien común. En esta dimensión, la **participación** y el **compartir el conocimiento** adquieren un rol central, no como efectos automáticos de la apertura, sino como prácticas que deben ser activamente promovidas.

Las y los participantes señalaron que las iniciativas verdaderamente abiertas deben incorporar **marcos de gobernanza participativa**, en los que las comunidades tengan voz en la gestión y uso de los datos y conocimientos. Desde esta perspectiva, compartir conocimiento no se limita a poner información a disposición, sino que supone crear las condiciones para que distintos actores puedan apropiarse de ella, reinterpretarla y agregar valor social.

Esta visión fue expresada por una persona participante de la sociedad civil del área tecnológica, quien señaló que “lo abierto”:

“tiene que ver con acceder, utilizar y reutilizar la información como medio para la ciudadanía en términos políticos y construcción de ideas en general. Significa acabar con barreras tecnológicas y legales para su difusión a través de lo que las tecnologías lo permitan”.

Asimismo, una persona participante del ámbito del gobierno abierto sintetizó esta dimensión cultural señalando:

“hay que romper esquemas y entender que la ciencia es un ejercicio de cocreación, donde ‘lo abierto’ es fundamental para la construcción del conocimiento. ‘Lo abierto’ tiene que ver con la disponibilidad de la información, la accesibilidad y el lenguaje claro. La reutilización es importante y la agregación de valor. La información es la moneda de cambio de la democracia, pero no solamente la información y sus datos, sino también la participación. No voy a participar en igualdad de condiciones si no tengo la información suficiente”.

No obstante, esta dimensión cultural enfrenta desafíos estructurales relevantes. En particular, una persona participante del sector público vinculada al ámbito de la cultura abierta señaló que la cultura institucional en Chile sigue siendo en gran medida **opaca y resistente al cambio**, y que la transición hacia políticas de datos realmente abiertos ha sido **lenta, fragmentada y carente de una visión de largo plazo**. Esta constatación refuerza la idea de que el desarrollo de “lo abierto” no depende únicamente de avances técnicos o normativos, sino de una transformación cultural sostenida al interior de las instituciones y de la sociedad en su conjunto.

Principios

Luego de estas primeras definiciones, la discusión prosiguió hacia determinar cuáles son los valores y criterios que pueden entenderse como principios de “lo abierto”. Si bien los participantes estaban divididos en tres mesas diferentes, identificaron conceptos comunes a partir de algunas ideas asociadas a lo que entendían por “lo abierto” de la actividad anterior. De este modo, al pasar esto a una nube de palabras, se puede visualizar de la siguiente forma, destacando principalmente palabras como responsabilidad, sostenibilidad, transparencia, reutilización, participación y democracia, entre otras.

Imagen 1: Nube de palabras más utilizadas en las discusiones. Fuente: elaboración propia. CC BY-SA 4.0

Actores de lo Abierto

Con posterioridad a entender y hablar acerca de los principios y qué entendemos por “lo abierto”, las mesas identificaron a aquellos actores que deberían estar involucrados o que son relevantes conforme a las concepciones de “lo abierto” planteadas. De este modo, los actores mencionados fueron:

- Universidades (Academia, Disciplinas Nuevas).
- Sector Privado (Big Techs, Sociedades Gestoras de Derechos)
- Ciudadanía (Comunidades Locales, Establecimientos Educativos, Pueblos Originarios, COSOC, Corporaciones/ONGs/Organizaciones)
- Colegios profesionales.
- Medios de comunicación (prensa, divulgadores científicos).
- Organismos estatales (Comisión Nacional de Acreditación CNA, Contraloría, Municipios, Gobiernos Regionales)
- Legisladores.
- Organizaciones Internacionales.

Los que han sido dispuestos de la siguiente forma conforme a la cantidad de veces que fueron mencionados:

Imagen 2: Categorización de actores del ecosistema Abierto. Fuente: elaboración propia. CC BY-SA 4.0

Ejemplos Prácticos y Acciones Concretas para lo Abierto

Adicionalmente, las mesas discutieron sobre ejemplos concretos de apertura, distinguiendo prácticas, proyectos o herramientas existentes; y acciones concretas (conceptos) necesarios para la hacer posible la apertura.

Ejemplos:

Biblioteca Nacional Digital (BND): Plataforma pública administrada por la Biblioteca Nacional de Chile que permite el acceso en línea al patrimonio bibliográfico y documental digitalizado del país, con fines de preservación, investigación y acceso ciudadano.

Estrategia Nacional de Patrimonios Digitales: Lineamiento de política pública orientado a coordinar la preservación, gestión, acceso y sostenibilidad del patrimonio cultural en formato digital, promoviendo estándares comunes y colaboración interinstitucional.

Ley de Acceso a la Información Pública: Marco legal chileno (Ley N° 20.285) que garantiza el derecho de toda persona a solicitar y recibir información de los órganos del Estado, estableciendo obligaciones de transparencia activa y pasiva.

Consejo para la Transparencia: Órgano autónomo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, resolver reclamos y promover una cultura de transparencia en el sector público chileno.

Mesa de Gobierno Abierto: Instancia de coordinación multiactor (Estado, sociedad civil, academia y sector privado) encargada de impulsar compromisos de transparencia, participación y rendición de cuentas en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Plan Nacional para la Transformación Digital de la Educación: Política pública que busca integrar tecnologías digitales en el sistema educativo chileno para mejorar aprendizajes, gestión educativa y equidad, fortaleciendo competencias digitales y uso pedagógico de tecnologías.

SURDOC: Sistema de Registro y Documentación de Bienes Patrimoniales administrado por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que estandariza el inventario y gestión de colecciones museales en Chile.

Wikipedia: Enciclopedia digital libre y colaborativa, gestionada por la comunidad global, que permite crear, editar y reutilizar contenidos bajo licencias abiertas, con foco en verificabilidad y acceso universal al conocimiento.

Acciones concretas:

Apertura como principio democrático	Apertura como infraestructura digital pública	Apertura como práctica cultural y de capacidades
<ul style="list-style-type: none"> ● Acceso ● Advocacy (Incidencia) ● Políticas Públicas ● Participación ● Mediación ● Difusión del Valor de lo Abierto ● Creación de Conciencia de lo Abierto 	<ul style="list-style-type: none"> ● Datos Abiertos ● Datos Confiables ● Estándar de lo Abierto ● Interoperabilidad ● Licencias Abiertas ● Infraestructuras Digitales Abiertas ● Perfeccionar Portales de Datos Abiertos ● Reutilización y Usabilidad de información de plataformas abiertas ● Promoción Software Libre 	<ul style="list-style-type: none"> ● Colaboración ● Educación Digital en lo Abierto ● Formación en Ciencia Abierta ● Curriculum Ad-Hoc para entender lo Abierto ● Promoción y Creación de Capacidades en la Ciudadanía e Instituciones ● Cambio en la Producción Científica ● Iniciativas Mixtas ● Política de Acceso Abierto ● Financiamiento

Barreras y oportunidades para el desarrollo de “lo abierto”

Las discusiones en las mesas de trabajo permitieron identificar un conjunto amplio de barreras que dificultan la materialización de “lo abierto” en Chile, así como oportunidades relevantes asociadas a la colaboración intersectorial. El análisis de estos elementos muestra que las barreras y oportunidades no operan de manera aislada, sino que afectan de forma diferenciada a “lo abierto” entendido como principio democrático, infraestructura digital pública y práctica cultural y social.

Barreras para “lo abierto” como principio democrático

Desde esta dimensión, una de las principales barreras identificadas se relaciona con la falta de confianza en la información disponible, asociada especialmente a problemas de calidad de los datos. La baja calidad, falta de actualización o ausencia de estándares inhibe el uso

ciudadano de la información y debilita su potencial como herramienta de rendición de cuentas y participación democrática.

Asimismo, se identificaron barreras culturales que afectan directamente la apropiación democrática de “lo abierto”, tales como la resistencia al cambio, la fatiga ciudadana frente a nuevos modelos de participación y una tradición institucional percibida como cerrada, competitiva y poco proclive a compartir información. Estas dinámicas limitan la comprensión de “lo abierto” como un habilitante del ejercicio ciudadano y refuerzan la concentración de información, poder y capacidad de incidencia.

Barreras para “lo abierto” como infraestructura digital pública

Desde el punto de vista estructural, las y los participantes señalaron que “lo abierto” requiere inversiones iniciales significativas y carece de financiamiento sostenido para su expansión y mantenimiento. Esta barrera se ve agravada por la percepción de que los beneficios de la apertura —especialmente los sociales y democráticos— no siempre son claros, medibles o inmediatos, lo que refuerza la idea de costos sin beneficios y desincentiva su adopción.

A ello se suma la dependencia de herramientas y plataformas propietarias, particularmente en el sector público, lo que limita la autonomía tecnológica, la interoperabilidad y la sostenibilidad de las infraestructuras abiertas. En este ámbito, también se mencionó la ausencia de indicadores claros que permitan medir los niveles de apertura y su impacto, dificultando la toma de decisiones basadas en evidencia.

Barreras para “lo abierto” como práctica cultural y social

Desde una perspectiva formativa y cultural, se identificó un desconocimiento generalizado en materia de propiedad intelectual, licencias abiertas y ventajas de la apertura, así como la falta de programas de capacitación sistemáticos, especialmente en instituciones públicas. Esta brecha de conocimientos limita la capacidad de actores clave para implementar prácticas abiertas de manera informada y responsable.

Asimismo, se señaló que la falta de una definición clara y compartida de qué se entiende por “lo abierto” dificulta la construcción de un relato común y una narrativa eficaz para su promoción. En este sentido, incluso el uso predominante de anglicismos y la ausencia de un lenguaje accesible en español fueron identificados como barreras culturales que restringen la apropiación social del concepto.

Finalmente, se destacó la escasa articulación entre actores que promueven la apertura, lo que genera duplicación de esfuerzos, fragmentación de iniciativas y pérdida de impacto colectivo.

Oportunidades de colaboración intersectorial

Pese a estas barreras, las y los participantes identificaron oportunidades significativas asociadas a la colaboración entre sectores. En particular, se señaló que el trabajo conjunto permite **revalorizar el conocimiento existente**, optimizar procesos mediante mayor eficiencia y eficacia operativa, y fomentar la innovación impulsada por la apertura.

Se destacó el rol de **fondos públicos orientados a la ciencia abierta**, como los impulsados por ANID, como mecanismos que fortalecen la colaboración intersectorial entre academia, sociedad civil y sector público. Asimismo, se valoró la importancia de la cooperación internacional y las conexiones Sur-Sur, que facilitan el intercambio de experiencias y saberes con la mayoría global.

En esta línea, las y los participantes reconocieron el aporte de organismos internacionales como UNESCO, ONU y OCDE, cuyos marcos normativos y agendas —incluida la Agenda de Infraestructuras Digitales Abiertas de la ONU— legitiman y respaldan las acciones colaborativas en torno a “lo abierto”.

Condiciones habilitantes para aprovechar las oportunidades

Las discusiones subrayaron que estas oportunidades sólo pueden materializarse si existen **condiciones habilitantes claras**, tales como infraestructura digital adecuada, acceso universal a internet y la existencia de repositorios de datos abiertos con metadatos estandarizados. Asimismo, se enfatizó la relevancia de la autonomía tecnológica, la interoperabilidad y la sustentabilidad de los datos como elementos clave para fortalecer la cooperación multiactor.

Las personas participantes coincidieron en que la colaboración intersectorial basada en “lo abierto” contribuye a aumentar la transparencia de resultados, fortalecer la confianza entre actores y democratizar el conocimiento más allá de los círculos científico-académicos. Estas dinámicas, a su vez, favorecen la formulación de políticas públicas basadas en evidencia, la transparencia institucional y la vigilancia del poder.

Finalmente, se mencionaron experiencias exitosas, tanto nacionales como internacionales (como Memoria Chilena y Wikipedia), que muestran la viabilidad del modelo abierto y su capacidad para ampliar la visibilidad, fomentar la colaboración multiactor y promover la

reutilización de recursos públicos. En este contexto, la inclusión, la diversidad y la conectividad fueron identificadas como factores transversales que potencian la participación y el acceso al conocimiento dentro del ecosistema Open.

Riesgos para la construcción de “lo abierto” en Chile

Las y los participantes identificaron una serie de riesgos que deben ser anticipados y gestionados si se busca consolidar un ecosistema de “lo abierto” robusto y sostenible en Chile. Estos riesgos afectan de manera diferenciada a “lo abierto” entendido como principio democrático, infraestructura digital pública y práctica cultural y social, y ponen en evidencia que la apertura no es un proceso neutro ni irreversible.

Riesgos para “lo abierto” como principio democrático

Desde una perspectiva política e institucional, uno de los riesgos más relevantes identificados se relaciona con el contexto democrático, tanto a nivel nacional como internacional. Las personas participantes advirtieron que escenarios de regresión democrática, debilitamiento del Estado de derecho o concentración del poder político representan amenazas directas para la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana. En este sentido, “lo abierto” se ve especialmente expuesto a tendencias autoritarias que restringen el acceso al conocimiento, debilitan los mecanismos de rendición de cuentas y limitan el rol de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas.

Asimismo, se identificó como un riesgo estructural la concentración del saber y la persistencia de asimetrías en el acceso al conocimiento y a la cultura, lo que puede reproducir desigualdades sociales y limitar el carácter redistributivo de la apertura. Cuando el conocimiento se concentra en pocos actores —sean públicos o privados—, “lo abierto” pierde su potencial democratizador y se transforma en un recurso desigual.

Riesgos para “lo abierto” como infraestructura digital pública

Desde el punto de vista operativo y tecnológico, las y los participantes señalaron como riesgo la duplicación de esfuerzos derivada de la falta de coordinación, lo que genera ineficiencia en el uso de recursos y fragmentación de iniciativas. En la misma línea, se advirtió que la proliferación de plataformas o repositorios no articulados dificulta la centralización, interoperabilidad y reutilización de la información.

Otro riesgo relevante identificado fue la preservación digital, considerando el crecimiento exponencial de la información, la limitación de recursos técnicos y financieros, y la ausencia de estrategias de largo plazo para su resguardo. Asociado a ello, se mencionaron los desafíos

vinculados a la verificación de la información, especialmente en contextos de grandes volúmenes de datos, así como los riesgos de hackeos, vandalismo o pérdida de integridad de los repositorios, que requieren medidas adecuadas de seguridad y gobernanza.

Riesgos para “lo abierto” como práctica cultural y social

Desde una dimensión ética y social, se subrayó el riesgo de confundir apertura con ausencia de resguardos. Las y los participantes enfatizaron que “lo abierto” debe entenderse como una apertura responsable, alineada con principios de derechos humanos, que considere la protección de la privacidad, de los datos personales y sensibles, la no discriminación y la necesidad de evitar sesgos. En este sentido, se destacó que la apertura sin responsabilidad puede generar daños y socavar la legitimidad del propio ecosistema abierto.

Asimismo, se identificó como riesgo la reticencia institucional al cambio y la falta de tiempo, incentivos o capacidades para involucrarse activamente en procesos de apertura. Estas dinámicas limitan la apropiación cultural de “lo abierto” y refuerzan prácticas cerradas, incluso en contextos donde existen herramientas o marcos normativos favorables.

Riesgos transversales: sostenibilidad, captura y mercantilización

De manera transversal, se identificaron riesgos asociados a la sustentabilidad ambiental, en tanto el almacenamiento, procesamiento y mantenimiento de grandes volúmenes de información conllevan impactos ambientales que deben ser considerados al diseñar infraestructuras abiertas. En este marco, se advirtió también sobre el riesgo de greenwashing o instrumentalización discursiva de la sustentabilidad y de “lo abierto”, lo que puede vaciar de contenido transformador a estas prácticas.

Finalmente, las y los participantes señalaron como un riesgo crítico la falta de interés, financiamiento y voluntad política para priorizar la agenda de “lo abierto”, así como la escasa articulación entre actores para incidir de manera coordinada. Esta debilidad abre espacio a la cooptación de la agenda por grandes corporaciones u otros intereses privados, así como a la mercantilización de lo abierto, en detrimento de su carácter de bien común y de su orientación al interés público.

IV. Conclusión

El proceso de diálogo desarrollado en el encuentro permitió constatar un consenso transversal: **“lo abierto” no puede entenderse como un concepto único ni meramente técnico**, sino como un entramado de dimensiones interrelacionadas que hacen posible su existencia y sostenibilidad en el tiempo. Desde esta perspectiva, “lo abierto” se configura simultáneamente como **un principio democrático, una infraestructura digital pública y**

una práctica cultural y social, cuya articulación resulta indispensable para su impacto efectivo en la vida democrática y en la producción de conocimiento.

En primer lugar, las y los participantes comprendieron “lo abierto” como un **principio democrático**, estrechamente vinculado a la transparencia, el acceso significativo a la información, la participación y la rendición de cuentas. En esta dimensión, la apertura no se reduce a la mera disponibilidad de datos, sino que exige que estos puedan ser comprendidos, utilizados y transformados por la ciudadanía. Así entendida, la apertura favorece la colaboración, la innovación y el control democrático del poder, al reducir las asimetrías en el acceso al saber y ampliar la participación en la producción de conocimiento y en la toma de decisiones públicas.

En segundo lugar, “lo abierto” fue identificado como una **infraestructura digital pública**, compuesta por normas, plataformas, formatos, estándares y licencias que permiten la circulación, reutilización y preservación del conocimiento. Esta dimensión pone de relieve que la apertura requiere condiciones materiales e institucionales concretas: calidad de los datos, interoperabilidad, seguridad, preservación digital y financiamiento sostenido. Sin estas condiciones, la apertura corre el riesgo de convertirse en un principio declarativo sin efectos reales.

En tercer lugar, las discusiones evidenciaron que “lo abierto” es también una **práctica cultural y social**, basada en la colaboración, el compartir conocimiento y la cocreación, que debe ser activamente promovida. En este plano, la apertura se construye tanto desde la institucionalidad como desde la práctica cotidiana, y requiere una cultura organizacional y social que valore el uso ético del conocimiento, la participación comunitaria y la gobernanza compartida. Desde esta mirada, “lo abierto” se configura como una cultura orientada a fortalecer lo público, promover la equidad y asegurar que el conocimiento común contribuya al bienestar colectivo.

A lo largo de la actividad, las y los participantes identificaron un conjunto de valores y criterios que pueden entenderse como **principios estructurantes de lo abierto**, los cuales se manifestaron de manera transversal al analizar barreras, oportunidades y riesgos. Entre ellos destacan la responsabilidad, la sostenibilidad, la transparencia, la reutilización, la participación y la democracia. Estos principios no constituyen aspiraciones abstractas, sino orientaciones normativas y operativas que deben guiar el diseño de políticas públicas, infraestructuras y prácticas institucionales.

Asimismo, el ejercicio permitió reconocer que el desarrollo de “lo abierto” en Chile depende de un **ecosistema diverso de actores**, que incluye instituciones del Estado en sus distintos

niveles, universidades y centros educativos, empresas y corporaciones —incluidas las grandes plataformas tecnológicas—, organizaciones de la sociedad civil, comunidades locales, pueblos originarios, medios de comunicación, creadores culturales y organismos internacionales. La diversidad de actores es una fortaleza del ecosistema, pero también plantea desafíos de articulación, coordinación y gobernanza que deben ser abordados de manera estratégica.

Las reflexiones sobre barreras y oportunidades muestran que la construcción de “lo abierto” en Chile enfrenta **desafíos estructurales, institucionales y culturales** persistentes, tales como la falta de recursos, coordinación, formación y voluntad política, así como la existencia de prácticas cerradas y resistencias al cambio. No obstante, también se identificó un **escenario fértil para avanzar**, impulsado por la cooperación intersectorial, la digitalización, el fortalecimiento de la ciencia abierta y la acción conjunta entre el Estado, la academia, la sociedad civil y organismos internacionales. Estas oportunidades evidencian que la apertura no depende exclusivamente de la infraestructura o de la normativa, sino de una transformación cultural sostenida que promueva la confianza, la transparencia y la creación colectiva de conocimiento al servicio del bien común.

Finalmente, los riesgos identificados advierten que “lo abierto” no es un proceso lineal ni exento de tensiones. Amenazas como las regresiones democráticas, la fragmentación institucional, los riesgos para la integridad y seguridad de la información, la falta de sostenibilidad ambiental, la cooptación por intereses privados y la persistente concentración del saber pueden debilitar su carácter transformador. Estos riesgos refuerzan la necesidad de una gobernanza activa y consciente de la apertura, que resguarde su orientación al interés público y a los derechos humanos.

V. Recomendaciones

A partir de los hallazgos del encuentro, se proponen las siguientes recomendaciones estratégicas para fortalecer el ecosistema de “lo abierto” en Chile:

1. **Avanzar hacia una estrategia nacional de “lo abierto”**, que reconozca su carácter de principio democrático, infraestructura pública y práctica cultural, y que establezca una gobernanza participativa, intersectorial y sostenible en el tiempo.
2. **Fortalecer la coordinación y articulación entre actores públicos, académicos, sociales y privados**, evitando la duplicación de esfuerzos y promoviendo la interoperabilidad de plataformas, datos e infraestructuras, con criterios comunes de calidad y reutilización.

3. **Desarrollar y consolidar marcos normativos y políticas públicas coherentes**, que garanticen la integridad, seguridad y preservación digital de la información, y que promuevan una apertura responsable, basada en el respeto a la privacidad, la protección de datos personales, la no discriminación, la sustentabilidad ambiental y los derechos humanos.
4. **Impulsar la formación y el fortalecimiento de capacidades en cultura abierta**, especialmente en competencias digitales, alfabetización en datos, licencias abiertas y propiedad intelectual, con énfasis en los sectores educativo, cultural y público.
5. **Asegurar mecanismos de financiamiento y sostenibilidad de largo plazo** para iniciativas abiertas, permitiendo su expansión, mantenimiento y articulación con agendas nacionales, regionales y globales, particularmente en ámbitos como la ciencia abierta, la educación y la gestión del patrimonio cultural.
6. **Fomentar una narrativa pública clara y accesible sobre el valor de “lo abierto”**, que contribuya a superar resistencias culturales, visibilizar sus beneficios sociales, democráticos y económicos, y consolidar una ciudadanía activa, informada y corresponsable en la construcción del conocimiento común.
7. **Promover una acción articulada de los diversos actores que integran el ecosistema**, que permita incidir de manera coordinada en la agenda de “lo abierto”, compartir aprendizajes y prevenir la cooptación o mercantilización de la apertura en detrimento del interés público.

Este informe fue elaborado para Wikimedia Chile por Catalina Frigerio Dattwyler y Danny Rayman.

Este documento está publicado bajo una licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0), que permite su libre descarga, uso, modificación y redistribución, siempre que se mantenga la atribución correspondiente y se comparta bajo los mismos términos.

WIKIMEDIA
CHILE

www.wikimedia.cl
contacto@wikimediachile.cl
[@wikimedia_cl](https://twitter.com/wikimedia_cl)

